

MACHINE LEARNING YORDAMIDA IDISHNI SATHINI ANIQLASH

Xolmatov Oybek Olim o'g'li

Katta o'qituvchi

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

Jo'rayev Zoxidjon Azimjon o'g'li

Talaba

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: juraevzokhidjon81@gmail.com

Annotatsiya: Mahsulotlarni istemolchilarga sifatli holatda yetkazib berish hozirgi kunda har bir ishlab chiqaruvchilarning bosh maqsadlaridan hisoblanib, turli xil zamonaviy texnologiyalardan ham qo'llashishga ehtiyoj seziladi. Ushbu maqolada sun`iy intellekt tizimlaridan foydalanilgan holatda idishni to'lgan yoki to'lmaganini aniqlashni yechimi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: sun`iy intellekt, machine learning, algoritim, tizim, idish sathi, dataset, kamera

Abstarct: Delivering products to consumers in a high-quality condition is currently considered one of the main goals of every manufacturer, and it is necessary to use various modern technologies. This article describes the solution to determine whether the container is full or not, using artificial intelligence systems.

Keywords: Artificial intelligence, machine learning, algorithm, system, dataset, camera, bottle level

Аннотация: Доставка продукции потребителю в качественном состоянии в настоящее время считается одной из основных целей каждого производителя, и для этого необходимо использовать различные современные технологии. В данной статье описано решение для определения наполнена тара или нет с помощью искусственного интеллекта системы.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинное обучение, алгоритм, система, набор данных, камера, бутылочный уровень

Kirish.

Idish kimyo, ichimlik va kosmetika sanoatida juda muhim ahamiyatga ega. Chunki bu turdagi mahsulotlarni saqlash va yetkazib berish uchun plastik idishlardan foydalaniladi. Shu sababdan idishga mahsulotlarni quyqanimizda aniqlik muhim bo'lishi kerak va turli xil defektlarni oldini olish, idishni to'lgan yoki to'lmaganini tekshirish lozim. Buning uchun raqamli tasvir yordamida idishlarni real vaqt rejimida kuzatish mumkin [1]. Machine learning turli xil real muammolarni hal qilish uchun ishlatilmoqda, masalan, customer churn kabi loyihalar [2]. Natijada, bu algoritmlar shishani aniqlash, shuningdek, ob'ektni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin [3].

Tadqiqot ishining maqsadi idishni to'ldirish darajasini topish uchun model tuzamiz. Idish darajasini aniqlash uchun biz yuqori aniqlikni ta'minlaydigan ANN algoritmidan foydalanamiz. Segmentatsiya va morfologik operatsiyalarning kombinatsiyasi qo'llaniladi va raqamlar orqali to'liq tushuntiriladi. Olingan natijalar ma'lumotlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish uchun idish quyqan mashinasi ishlab chiqaruvchisi tomonidan qo'shimcha tahlil qilish uchun qo'shimcha xotiraga yuklanadi.

Adabiyotlar tahlili.

Ba'zi tadqiqotchilar avtomatik ravishda qopqoqni yopish sifatini tekshirish va ortiqcha to'ldirish anomaliyalarini aniqlash orqali tegishli qaror qabul qilish tendentsiyasiga ega bo'lgan avtomatlashtirilgan vizual tekshirish tizimlarini taqdim etdilar [4]. Tizimning aniqligi yaxshi ekanligi aniqlandi, ammo shisha shakli va o'lchamidagi o'zgarishlar bilan bunday tizim neyron tarmog'ini qayta o'rgatish uchun ko'p vaqt va hisoblash quvvatini oladi. Mavjud tizimda mualliflar to'ldirish darajasi, shisha qopqog'ini aniqlash, yorliqni aniqlash va iflos shishani aniqlash algoritmlarini ishlab chiqdilar, shunda shisha qadoqlash sanoati uchun to'liq isbotlash tizimini ishlab chiqish mumkin [5]. Bizning taklif qilayotgan yechimimiz yuqoridagilardan farq

qiladi, chunki u chegaradagi to'ldirishni aniqlash uchun boshqa algoritmni taklif qiladi.

Natijalar.

Ushbu bosqichda jarayon o'rganiladi va tizim dizayni tayyorlanadi. Tizim dizayni apparat va tizim talablarini belgilashda yordam beradi, shuningdek, umumiy tizim arxitekturasini aniqlashga yordam beradi. Keyingi bosqichda yoziladigan dastur kodi tuziladi. Ushbu bosqichda idish darajasi aniqlanadi. Berilgan tasvir maqsadli o'lchamga qarab datalar orqali tasvir bilan taqqoslanadi. Har bir kirish tasviri taqqoslanadi va idish sathi aniqlanadi. Dastlab administrator tizimga kirishi kerak va u ML tasniflagichi bilan ma'lumotlar to'plamini o'rgatish orqali modelni yaratishi kerak. Keyin idishni tekshirish qolgan ma'lumotlar to'plami bilan qayta ishlanadi.

1-rasm. Idish sathini aniqlash jarayoni

Foydalanadigan modular:

➤ Keras tasvirning nisbatlarini saqlash uchun ishlatiladi. U tensorflow kutubxonasi uchun interfeys vazifasini bajaradi

- Scikit Learn: U vektorli mashinalarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, boshqa tasniflash, regressiya va klasterlash usullarini o'z ichiga oladi.
- NumPy katta massivlar bilan ishlashda yordam beradi. Ushbu kutubxona ushbu massivlarda qo'llash uchun funksiyalarni ham taqdim etadi.
- SciPy Python kutubxonasi bo'lib, u masofani hisoblash, shunga o'xshash boshqa vazifalar, matematik hisoblar uchun ham qo'llaniladigan ochiq manba hisoblanadi.

Xulosa.

Oziq-ovqat va tibbiyot sanoatida ishlatiladigan plastik idishlarga quyish suyuqlik va shunga o'xshash liniyalari mazmunli ma'lumotlarni yaratish uchun doimiy ravishda kuzatilishi kerak. Biz idishnini tekshirish tizimi bilan bog'liq umumiy muammoni, xususan, shisha ichidagi suyuqlik miqdorini tekshirishni ko'rib chiqdik. Raqamli tasvirni qayta ishlash algoritmi yordamida ushbu parametрни tekshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday tizimdan foydalangan holda, idishlarni quyish kompaniyalari o'z xizmatlari sifatini ta'minlashi va ishlab chiqarish liniyalarini masofadan turib nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tizimning kutilayotgan natijalari atroflicha muhokama qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. UFactory. uArm Swift Pro Developers Guide V1.0.4; Technical Report; UFactory: Shenzhen, China, 2017; Available online: <http://download.ufactory.cc/docs/en/uArm-Swift-Pro-Developer-Guide-171013.pdf> (accessed on 24 August 2022).
2. Intel RealSense. Intel RealSense TMD400 Series Product Family; Technical Report; Intel RealSense: Santa Clara, CA, USA, 2019; Available online: <https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/emerging-technologies/intel-realsense-technology/Intel-RealSense-D400-Series-Datasheet.pdf> (accessed on 24 August 2022).
3. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон.

научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

4. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

5. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

6. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL: http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

7. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

8. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

9. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОВ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

10. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

11. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

12. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.

URL: <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

13. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

14. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

15. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

16. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of

Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>

17. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 [Vol. 3 No. 5 \(2022\): Science and Education](#)

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>

18. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3–9.

URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>

DOI - [10.5281/zenodo.6519792](https://doi.org/10.5281/zenodo.6519792)

19. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM SMALL DIRTY // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196

20. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810

21. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836

22. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>

DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076

23. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION

SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLUSTER SYSTEM // Universum:
технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>

24. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021

URL: <https://opscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>

25. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "METHODODOLOGY OF TEACHING THREE-DIMEN MODELING USING THE PROGRAM "KOMPAS-3D"", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718298>

26. Marasulov Islombek Ravsjanbek o'g'li, Tohirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "THE IMPORTANCE OF AUTOMATION OF COTTON RECEIVING SYSTEM", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4898919>

27. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "QUALITY IN MODERN MANUFACTURING ENTERPRISES THE ROLE OF ROBOTOTECHNICS AND AUTOMATED ELECTRICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4968770>

28. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli. (2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824–828.

URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>